

O “Sargento da Rainha”: serviço real, deserção e mercê nos sertões do Estado do Grão-Pará

ANDRÉ AUGUSTO DA FONSECA*

Entre os personagens dos confins da Amazônia na segunda metade do século XVIII, período da reorganização social, econômica e administrativa do Grão-Pará e Maranhão, do Diretório e das comissões de demarcação hispano-portuguesas, destaca-se o perfil de Miguel Arcanjo, militar de baixa patente que soube tornar-se indispensável no reconhecimento das fronteiras e nas negociações com lideranças indígenas (principalmente na bacia do rio Branco). Mencionado em inúmeros documentos do período, controverso e politicamente habilidoso, cometeu a proeza de desertar mais de uma vez, bandeando-se para os domínios holandeses, e ser perdoado pela rainha Maria I, tal a sua expertise sobre as terras e povos da capitania do Rio Negro, em uma época delicada nas relações entre Portugal e Espanha. Com efeito, foi apelidado de "Sargento da Rainha" por essa razão. A forma como se relacionou com as lideranças indígenas (os chamados "Principais") e os agentes régios lança luz sobre as relações interétnicas na região e sobre as condições de vida dos soldados naquelas remotas fronteiras. Como guia dos geógrafos a serviço da coroa, homem de confiança dos comandantes de fortaleza, negociador de descimentos para povoar as vilas e lugares do Diretório, sertanista experimentado e conhecedor das características da navegação e dos recursos naturais de cada pedaço dos vales dos rios Negro e Branco, Miguel Arcanjo tinha seus próprios projetos individuais, também, às vezes entrando em conflito com o projeto ilustrado para o norte da América Portuguesa. Nesse sentido, sua trajetória também revela as contradições das políticas oficiais e não-oficiais de controle do trabalho indígena, vital para o Grão-Pará e Rio Negro, antes, durante e depois do Diretório. Trabalho "livre", porém compulsório; vassalos iguais, porém com estatuto jurídico distinto; indígenas no autogoverno das vilas, as repúblicas que compõem o reino, porém obrigados a mudar radicalmente suas culturas: as negociações de Miguel Arcanjo com os "principais" Wapishana, Macuxi, Paraviana e de muitas outras etnias ajudam a entender também as estratégias da política indígena face às políticas indigenistas, aumentando a complexidade da história colonial.

Palavras-chave: **Estado do Grão-Pará; Desertores - soldados; Descimentos; Antigo Regime.**

Introdução

A chamada nova história militar busca compreender “a origem social, os vínculos de sociabilidade, as operações formais e informais das hierarquias, os sistemas de progressão e

* Professor da Universidade Estadual de Roraima. Doutor em História Social pela UFRJ.

punição operantes” nas forças armadas (CASTRO; IZECKSOHN; KRAAY, 2004). Este trabalho analisa a trajetória de Miguel Arcanjo, entre serviço militar, deserção e negociação com indígenas, para revelar alguns aspectos das contradições e estratégias de controle colonial no Estado do Grão-Pará durante a segunda metade do século XVIII.

O contexto histórico era o da reorganização social, política, militar e econômica do norte da América Portuguesa, que incluiu a laicização do projeto assimilacionista português em relação aos povos indígenas, com as leis de liberdade de 1755, o Diretório dos Índios (FURTADO, 1758), a criação da Capitania do Rio Negro e a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (CARREIRA, 1988; COELHO, 2005; FONSECA, 2016; SANTOS; SAMPAIO, 2008). Essas transformações, coordenadas pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo (futuro Conde de Oeiras e Marquês de Pombal) e seu irmão Mendonça Furtado (governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão), foram precipitadas tanto pela insustentabilidade do modelo colonial anterior, que exaurira a população indígena com as tropas de resgate (FONSECA, 2017) e mantinha uma exploração econômica muito ineficiente e predatória, quanto pela implementação do Tratado de Madri, de 1750.

Desertores, mestres do sertão

De forma análoga a outras partes do continente, nas capitanias do Grão-Pará e Rio Negro, no extremo norte da América Portuguesa, as relações estabelecidas com lideranças ameríndias e o conhecimento do meio geográfico eram a chave para o controle territorial. Nesses aspectos, os desertores portugueses, holandeses e espanhóis desempenhavam um papel excepcional. A figura do desertor como um transgressor da ordem do Antigo Regime e como um intermediário entre as culturas e projetos políticos indígenas e europeus, informante privilegiado e cioso de sua autonomia, é uma das mais interessantes da história colonial nas Guianas e na Amazônia. Consequência inevitável das formas de recrutamento e das condições de vida no exército da época, os desertores eram personagens de importância talvez insuspeitada para os leitores de hoje:

os poderes coloniais luso-brasileiros contavam com estes indivíduos como elos na cadeia de informações que tinham sobre os espanhóis e franceses, a par de outros que

lhes eram facultados pelos indígenas, pelos soldados ou pelos espíões. Por seu turno, os hispano-americanos tinham igualmente as suas fontes de informação, empregando criados portugueses, acolhendo desertores e utilizando espíões. Os franceses contavam ainda com os serviços que lhes prestavam os índios e, sobretudo, os escravos fugidos do Pará, os quais eram integrados na sociedade colonial guianense ou refugiados em mocambos protegidos pelas autoridades francesas (DOMINGUES, 2000, p. 235–236).

Foi um desertor holandês, Nicolau Horstmann, que em 1741 informou os portugueses e, mais tarde, o naturalista francês La Condamine, sobre a ligação entre a bacia do Essequibo e a bacia Amazônica, pelos rios Rupununi, Pirara, Maú, Tacutu, Branco e Negro (LA CONDAMINE, 1992). E foi outro desertor holandês, Gervásio Leclerc, que em 1775 se bandeou para os espanhóis e em seguida para os portugueses, alertando estes últimos sobre o estabelecimento de povoações espanholas na bacia do rio Branco, desencadeando a operação militar que levou à construção do forte São Joaquim e ao estabelecimento de alianças com povos indígenas da região e seu aldeamento (SAMPAIO, 1850).

O perfil dos desertores das forças militares portuguesas no Grão-Pará era semelhante ao descrito por Hevelly Acruche na região do Prata, na segunda metade do século XVIII. Quanto à origem social, eram majoritariamente recrutados entre grupos marginalizados (pobres livres, indígenas, escravizados ou libertos, vadios e "homens sem qualidades" nas hierarquias coloniais). Fugiam de condições precárias (maus-tratos, falta de pagamento, medo da guerra) ou buscavam melhores oportunidades no lado oposto da fronteira (proteção, liberdade, inserção em atividades como contrabando). Além de portugueses e espanhóis, havia desertores negros (escravos e libertos) e indígenas, que muitas vezes desertavam em grupo ou com seus senhores. Na região do Prata, prossegue a autora, “os desertores eram valorizados por ambos os lados por fornecerem dados sobre movimentos militares, preparativos de guerra, rotas de contrabando e condições das tropas.” Tais informações, claro, eram vitais para as estratégias de cada lado. Isso lhes dava algum poder de barganha. Em troca de proteção, os desertores relatavam detalhes sobre tropas, fortificações e até planos de invasão. Em contrapartida, a deserção afetava núcleos

familiares, com mulheres pedindo perdão régio para maridos desertores, revelando o custo social da militarização (ACRUCHE, 2017).

A organização militar

Tanto no Reino quanto em seus domínios, a organização militar portuguesa no século XVIII assentava-se no tripé *tropa paga ou de linha – auxiliares – ordenanças*. Os dois últimos grupos, não profissionais, são às vezes denominados indistintamente como milícias.

Com a Carta Régia de 1766, regulamentou-se a inclusão dos indígenas no recrutamento para as tropas auxiliares e para as ordenanças (VIANA, 2023). Toda a população masculina livre entre 12 e 60 anos de idade era alistada obrigatoriamente nesses corpos militares. Antes disso, como mostrou Wania Alexandrino Viana, as forças indígenas sempre tinham sido vitais para a defesa do Estado, mas eram invisibilizadas por não se enquadrarem na formalidade do sistema militar português, com as tropas pagas, auxiliares e ordenanças. A partir de 1766, a “gente de cor” (mulatos, mamelucos e indígenas) “integrou de forma permanente essa estrutura, e não apenas em ocasiões de grande ameaça, como ocorreu em Pernambuco, por exemplo, onde as milícias de pardos e pretos foram criadas na ocasião da invasão holandesa no Nordeste açucareiro (1630-1654)” (VIANA, 2023). Mas, note-se, eram integrados às ordenanças e aos auxiliares (chegando a suplantar os brancos), não às tropas pagas.

As ordenanças e os auxiliares não recebiam soldo, nem armamento ou fardas. Seus integrantes tinham que comparecer periodicamente nos treinamentos militares, mas na maior parte do tempo se dedicavam às atividades agrícolas, extrativistas, comerciais, que interessavam à Coroa.

Os capitães-mores das companhias de ordenanças podiam ser providos pelo rei ou eleitos pela Câmara. Deviam pertencer aos “principais da terra” e prestar juramento ao rei. Cabia a ele levantar o número de habitantes de seu termo capazes de pegar em armas, registrando essas informações fazendo assento disso pelo escrivão da Câmara em livro próprio. Também era incumbido de repartir os habitantes da vila em esquadras de 25 homens e, “para cada esquadra, escolher um capitão-de-companhia que será seu cabo”. Nos lugares onde não

havia juiz-de-fora, eram os capitães-mores de ordenanças que avaliavam os bens de cada morador para determinar o tipo de arma que deveriam ter, obrigando-os a adquiri-la em até seis meses. Os capitães-mores de ordenanças deveriam “aplicar pena de degredo para fora da vila ou termo aos que faltarem três vezes, no período de seis meses, aos exercícios militares” (SALGADO, 1985, p. 164–165).

A expansão da base de recrutamento, pelo alvará de 1766, articulava-se à política pombalina do período do Diretório, que levou à concessão de patentes de capitão-mor e sargento-mor a centenas de indígenas no Grão-Pará e Maranhão (DOMINGUES, 2000; FARAGE, 1991; VIANA, 2023). Isso chegou a provocar incômodo nas Câmaras, responsáveis pelo pagamento dos sargentos-mores das companhias auxiliares. O governador Pereira Caldas, por essa razão, reorganizou os indígenas aldeados nas ordenanças em 1774, o que desoneraria as câmaras. Somente os indígenas não aldeados poderiam, a partir de então, escolher se alistar entre os auxiliares ou entre as ordenanças, conforme melhor lhes parecesse (VIANA, 2023).

Já o recrutamento da tropa paga ou de linha – assim como o da Marinha (BOXER, 1977) – era outra coisa muito diferente: precário, brutal, temido pela população, lançado de surpresa para evitar fugas (SILVA, 1994). Essa era uma característica comum entre a América e o Reino, bem como nos Estados modernos em geral (COSTA, 1995). Uma profusão de isenções, favorecimentos clientelistas e favoritismos se somavam para aumentar a repulsa do povo contra o recrutamento, levando as redes de solidariedade e proteção a serem mobilizadas para proteger indivíduos do chamado “tributo de sangue”. O tempo de serviço era frequentemente estendido de forma ilegal para compensar as dificuldades de recrutamento. O próprio alistamento nas milícias era uma das formas de fugir do recrutamento para a tropa de linha. Por outro lado, havia uma propensão a recrutar indivíduos considerados “indesejáveis” pelas autoridades, homens classificados como desordeiros, desocupados etc. (MELLO, 2009, p. 101). Certamente, essa realidade não contribuía para reduzir as tendências à deserção.

Inúmeros documentos dos agentes régios dão conta das deserções tanto nas forças portuguesas quanto das espanholas, nas fronteiras amazônicas. Em 23 de novembro de 1771, um “preto castelhano, chamado José Ignacio” era enviado à Corte se dizendo sargento desertor da guarnição espanhola de São Carlos do rio Negro, mas antes disso tanto o governador do

Estado, Fernando da Costa de Ataíde Teive, quanto o governador da capitania subordinada do Rio Negro aproveitaram para interrogá-lo sobre o estado da fortaleza espanhola confinante com os domínios portugueses:

Examinada a razão porque desamparou o Destacamento que se acha no dito Forte, nenhuma outra dá que ser ali mal pago do soldo, que S. Magestade Catholica lhe mandava arbitrar. Eu porém persuado-me que o destacamento he formado de homens vadios, e absolutos sem disciplina, sendo esta a única causa das frequentes dezerções que fazem. Também diz mais que o tal Destacamento fora de próximo augmentado a cento e vinte praças, entrando neste número os officiaes; e que ele ajudava a conduzir doze pessos de artilharia de diferentes calibres, mas que algumas por serem de doze ficarão em menos de meio caminho, dificultando-se o transporte. E nesta notícia confere com a que me dá o Governador da Capitania do Rio Negro, creyo que havida pela mesma via (Arquivo histórico Ultramarino, Projeto Resgate, Pará, 13, Cx. 67, D. 5785).

No início do ano seguinte, outros cinco desertores espanhóis da mesma fortaleza (dois brancos, um mameluco, um mulato e um preto) se juntaram a José Ignacio na condição de presos enviados a Portugal. Interrogados, porém, desmentiram as informações deste último sobre os reforços em homens e artilharia na fortaleza de São Carlos (Cx. 68, D. 5813).

Em 7 de janeiro de 1773, outro governador e capitão general do Estado do Pará e Rio Negro, João Pereira Caldas, oficiava o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro sobre a chegada ao Pará do navio "Nossa Senhora da Glória", com dois desertores espanhóis, António Bermon e João Adrião, que “transitarão pela capitania do Rio Negro”, sendo remetidos para Lisboa (Cx. 69, D. 5941).

O mesmo governador Pereira Caldas, em ofício de 3 de fevereiro de 1775, incluía mapas com o número de desertores em cada um dos dois Regimentos de Infantaria de guarnição da cidade de Belém do Pará (Arquivo histórico Ultramarino, Projeto Resgate, Pará, Cx. 73, D. 6194): 88 desertores em um regimento de 623 homens (Belém) e 56 desertores no regimento de Macapá (com um total de 665 efetivos). Era deste último que vinham destacados os soldados de linha para a capitania do Rio Negro, como Miguel Arcanjo. O mesmo documento registrava que o soldo de um sargento era de três mil réis e três quartos de farinha, enquanto o de um cabo de esquadra resumia-se a dois mil e setenta réis e doze quartos de farinha.

Miguel Arcanjo: a trajetória de um hábil desertor

Miguel Arcanjo e Duarte José Miguéis chegaram ao rio Branco no destacamento comandado pelo capitão engenheiro Felipe Sturm em 1775, para expulsar os espanhóis da bacia do rio Branco. Nessa operação, ambos se distinguiram na captura dos espanhóis e nas “práticas” (negociações) com os principais (lideranças) indígenas Paraviana, Wapishana e outros. Não temos informações sobre sua origem ou qualidade. John Hemming afirma que Arcanjo era mestiço, mas sem indicar a fonte dessa informação (HEMMING, 2009). Durante vários anos na região, Miguel Arcanjo negociou os descimentos com os líderes indígenas, organizou roçados para acomodar os grupos de indígenas descidos (FERREIRA, 2007a, p. 8), serviu de guia para agentes régios (BARATA, 1846).

Ainda durante a construção do forte São Joaquim, em 1775, desertores espanhóis seriam valiosos para a obtenção de informações vitais para o destacamento português:

Trabalhava-se com o calor possível, quando no 4 [de dezembro]16 se apresentaram ao comandante 6 espanhóis desertores, da guarnição do cadete, explorador do Tacutu, e que na ocasião em que fizeram, serviu de muito. Informam-nos da situação e do estado em que o haviam deixado, do número da sua guarnição e das forças dela, dos passos que tinham dado, práticas que haviam feito e sucessos que haviam experimentado de roubos e encontros do gentio; e com as suas informações abriram campo dilatado para as medidas que se deviam tomar a respeito da sua apreensão. Disto é que deu parte em carta de 28 de dezembro, na qual lhe pedia o número de 60 praças para a guarnição do rio Tacutu [e Branco]17 ao que ele respondeu o que consta na cópia da carta de 17 de janeiro do seguinte ano de 1776: “os seis desertores espanhóis, que chegaram a essa fortaleza a 4 de dezembro, sendo da guarnição do cadete, dão uma inteira prova do bom ânimo com que servem com aquele comandante e quase uma certeza da sua ruína...” (FERREIRA, 2007a, p. 32).

Verdadeiro Odisseu dos sertões, foi Miguel Arcanjo que, revelando menos escrúpulos do que talento para a persuasão e para a artimanha, engenhosamente enganou a tropa espanhola do Tacutu para capturá-la sem combate:

Mandou-lhe [ao cadete que comandava os espanhóis], contudo, dizer o comandante que bem podia fazer chegar a sua tropa para descansar. De nada desconfiou o dito cadete: passou a fazer um aviso ao segundo comandante que podia descer porque não havia novidade. Desceu a esquadra com bandeira larga, ao passar por defronte da fortaleza a salvou, recebeu a salva a fortaleza também com bandeira e, havendo os espanhóis descarregado as armas, lhes não consentiu o mesmo soldado Miguel Arcaño seu condutor que tornasse a carregá-las, dizendo-lhe que não [o] podiam fazer debaixo das nossas bandeiras. Foi recolhida a tropa a um quartel (FERREIRA, 2007a, p. 33).

Em 1780, Miguel Arcaño tinha já desertado pelo menos uma vez, segundo o geógrafo Lacerda e Almeida: “Continua ainda o Repumuny legoas ao S, inclinando alguma cousa para
 Figura 1: detalhe do “Plano geografico do rio Branco...”

Nascente, de tal sorte que um soldado português chamado Miguel Archangelo desertou da nossa Fortaleza, e caminhando sempre para L em 6 dias chegou ao Repumuny em um porto d'elle, d'onde se passou para Surinam” (Almeida, 1841, p. 16). Inclusive, isso foi registrado em um importante mapa produzido para as altas autoridades no reino (figura 1), no contexto dos levantamentos feitos em campo para orientar diplomatas e comissários das demarcações após o Tratado de Santo Idelfonso em 1777:

Fonte: PONTES, Antonio Pires da Silva. Plano geografico do rio Branco e dos rios Uraricapará, Majary, Parimé, Tacutú e Mahu, levantado por ordem do Ilmo. e Exmo. João Pereira Caldas... por Antonio Pires da Silva Pontes... e Ricardo Franco de Almeida Serra.... [c. 1781]. Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart206322/cart206322.jpg. Acesso em: 17 Jul. 2025.

Como dá conta o ofício do governador do Grão-Pará ao secretário de estado de Marinha e Ultramar, de 10 de setembro de 1779, obedeceu-se a ordem da rainha, de 26 de maio do mesmo ano, para readmitir o desertor. Menciona que “Miguel Arcanjo Bitancourt” desertara da fortaleza do rio Branco, passara aos domínios da Holanda e de lá para Lisboa, onde foi perdoado pela Rainha (Arquivo histórico Ultramarino, Projeto Resgate, Pará, 13, Cx. 83, D. 6844). Tratava-se claramente de uma mercê da soberana, em retribuição a seus inestimáveis serviços no rio Branco. Por outro lado, o êxito com que empreendeu essa deserção (e seu retorno) se liga a seus laços de solidariedade com as populações indígenas dos rios Branco, Tacutu, Rupununi, analogamente ao que explica Shirley Maria Silva Nogueira em inúmeros casos semelhantes no Grão-Pará (NOGUEIRA, 2004).

Portanto, depois do levante indígena de 1781, no rio Branco, lá estava ele chefiando as escoltas do perdão real, tentando convencer – muitas vezes, com sucesso – os principais indígenas a voltarem aos aldeamentos abandonados.

Em 1798, sabe-se que já era sargento, enquanto seu camarada estagnara como soldado (BARATA, 1846, p. 6). Ambos eram conhecidos das mais altas autoridades do Estado do Grão-Pará, pois como já tinham descido o Essequibo (provavelmente no tempo em que eram desertores), foram designados para guiar o porta-bandeira Barata na sua missão de entregar uma carta secreta do príncipe regente Dom João à comunidade judaica portuguesa de Paramaribo (p. 198).

A essa altura, Miguel Arcanjo já tinha chefiado expedições de exploração no alto rio Negro (FERREIRA, 2007a, p. 200). O Cônego Souza, contudo, o acusa de fazer essa exploração para escravizar ilegalmente indígenas:

Em 1787 o sargento Miguel Archanjo, conhecido pelo nome de sargento da rainha, foi a este rio à agarrão de gentios, a que na sua frase se dá o nome de descimento, com trinta praças militares, armados de pólvora e bala, e outros tantos índios com cordas. Sorprenderam uma povoação de gentios, dos quais escapando os homens, amarraram as mulheres e as conduziram consigo em volta viagem; foram por eles (gentios) acometidos com vários assaltos e balroadas, que não só perderam a presa, senão armas, mantimentos e as mesmas vidas, se não fossem tão ligeiros” (SOUSA, 1848, p. 468).

O mesmo autor revela que as “amarrações”, ou descimentos forçados, começaram a ser feitos no governo de Lobo D’Almada (1788-1799) para fornecer “muitos centos” de trabalhadores para as diversas fábricas criadas por ele (tecelagem e olarias). Houve protestos do então comissário das demarcações, tenente-coronel Wilckens, mas em vão. O Sargento Miguel Arcanjo teria continuado com essas violentas amarrações no rio Japurá até sua morte (SOUSA, 1848, p. 490–491).

Considerações Finais

A trajetória de Miguel Arcanjo ilustra as complexidades do controle colonial em regiões de fronteira, onde a expertise local e as alianças com indígenas eram tão vitais quanto a lealdade à Coroa. Sua duradoura influência e seu prestígio entre as lideranças indígenas Wapishana, Paraviana e de outras etnias do rio Branco não seriam compreensíveis sem uma grande confiança nos termos que ele negociava para os descimentos de centenas de indivíduos. Arcanjo equilibrava-se, assim, entre a lealdade ao soberano português, a necessidade de manter sua palavra para com os Principais indígenas do rio Branco e seus interesses e projetos pessoais, como se viu nos seus episódios de deserção para os domínios holandeses e, principalmente, no final de sua trajetória, que desbordou para uma relação predatória com povos indígenas em outra região (mas aparentemente em colaboração com o governador da capitania).

Suas repetidas deserções e perdões revelam um sistema militar frágil, dependente de indivíduos marginalizados, mas necessários a um poder colonial que era obrigado a reconhecer suas enormes limitações nas vastidões dos sertões americanos. O rígido regramento militar imposto pelas reformas do Conde de Lippe, com suas punições terríveis aos desertores, eram necessariamente flexibilizadas na região fronteiriça. Ao mesmo tempo, a atuação de desertores como Miguel Arcanjo no papel de intermediário expõe as tensões entre o discurso assimilacionista do Diretório e a realidade do trabalho compulsório indígena: o “Sargento da Rainha” às vezes não conseguia cumprir suas promessas na negociação com lideranças indígenas, que se rebelavam e abandonavam as povoações organizadas com tanto esforço. No final da vida, abandonou as práticas de negociação e pactuação e partiu para violência das “amarrações”. O caso do “Sargento da Rainha” desafia narrativas binárias de colaboração ou

resistência, mostrando como agentes subalternos podiam negociar seu espaço dentro do Império. Futuros estudos poderão explorar redes de desertores ou comparar suas trajetórias em outras capitanias.

Referências

ACRUCHE, Hevelly Ferreira. “Ya de paz, ya de guerra”: desertores e fugitivos nas campanhas do Rio da Prata colonial. *Revista Eletrônica da ANPHLAC*, n. 22, p. 37–59, 24 ago. 2017.

ALMEIDA, Francisco Jose de Lacerda e. **Diário da viagem do Dr. Francisco Jose de Lacerda e Almeida pelas capitanias do Para, Rio Negro, Matto-Grosso, Cuyaba, e S. Paulo, nos annos de 1780 a 1790**. São Paulo: Na Typ. de Costa Silveira, 1841.

BARATA, Francisco José Rodrigues. Diário da viagem a Colônia Holandesa de Surinam, feita pelo porta-bandeira da sétima companhia do regimento da cidade do Pará, pelos sertões e rios d’este Estado, em diligencia do Real Serviço. *Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil*, v. VIII, p. 1–53, 1798 1846.

BOXER, Charles Ralph. **O império colonial português**. Lisboa: Edições 70, 1977.

CARREIRA, António. **A companhia geral do Grão-Pará e Maranhão: o comércio monopolista, Portugal-Africa-Brasil na segunda metade do século XVIII**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1988. v. 1

CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor; KRAAY, Hendrik. **Nova história militar brasileira**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

COELHO, Mauro César. **Do Sertão para o mar: um estudo sobre a. [S.l.]**: Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2005.

COSTA. Os problemas do recrutamento militar no final do século XVIII e as questões da construção do Estado e da nação on JSTOR. *Análise Social*, v. 30, n. 130, p. 121–155, 1995.

DOMINGUES, Ângela. **Quando os índios eram vassallos: colonização e relações de poder no Norte do Brasil na segunda metade do século XVIII**. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000.

FARAGE, Nádia. **As Muralhas dos Sertões**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

FERREIRA, Alexandre Rodrigues. **Viagem ao Brasil: A expedição Philosophica pelas Capitanias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá. Tomo IV Vol. III**. São Paulo: Kapa, 2007a.

FONSECA, André Augusto da. **Reformismo Ilustrado e política colonial: negociações e resistência na Capitania do Rio Negro (1751-1798)**. Rio de Janeiro: Tese (Doutorado), Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, 2016.

FONSECA, André Augusto da. Os mapas da população no Estado do Grão-Pará: consolidação de uma população colonial na segunda metade do século XVIII. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 34, p. 439–464, dez. 2017.

FURTADO, Francisco Xavier de Mendonça. **DIRECTORIO que se deve observar nas Povoações dos Índios do Pará, e Maranhão em quanto Sua Magestade não mandar o contrário**. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 1758.

HEMMING, John. **Fronteira Amazônica: a derrota dos índios brasileiros**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

LA CONDAMINE, Charles-Marie de. **Viagem pelo Amazonas**. São Paulo. Rio de Janeiro: [S.n.].

MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. **Forças militares no Brasil Colonial: corpos de auxiliares e de ordenanças na segunda metade do século XVIII**. Rio de Janeiro: Editora E-papers, 2009.

NOGUEIRA, Shirley Maria Silva. “Esses miseráveis delinqüentes”: desertores no Grão-Pará setecentista. In: CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor; KRAAY, Hendrik (Orgs.). **Nova História Militar Brasileira**. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

SALGADO, Graça (org.). **Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil Colonial**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. Arquivo Nacional, 1985.

SAMPAIO, Francisco Xavier Ribeiro de. Relação Geographica Histórica do Rio Branco da América Portuguesa. **Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro**, v. tomo XIII n. 18, 1777 1850.

SANTOS, Francisco Jorge dos; SAMPAIO, Patrícia Maria Melo. 1755, o ano da virada na Amazônia portuguesa. **Somanlu: Revista de Estudos Amazônicos**, v. 8, p. 79–98, 2008.

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. **Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil**. [S.l.]: Verbo, 1994.

SOUSA, Cônego André Fernandes de. Noticias Geographicas da Capitania do Rio Negro no Grande Rio Amazonas. **Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro**, v. X, p. 411–503, o 1848.

VIANA, Wania Alexandrino. Os indígenas e o militarismo luso no Estado do Grão-Pará e Maranhão (1750-1778). **Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará**, v. 10, n. 1, p. 108–125, 2023.

